

FAXRIY UNVON NOMLARINING ETIMOLOGIYASI VA SEMANTIK TAHLILI

Omonov Shuxrat Normumin o'g'li

70111801 – Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

magistratura mutaxassisligi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7962050>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz va o'zbek xalqining yuksak xizmatlari va sharaflariga beriladigan faxriy unvonlar ingliz xalqida qanday maqsadda va o'zbek xalqida qanday maqsadda qo'llanilishini taqqoslangan holda bayon qilingan.

Kalit so'zlar: faxriy, harbiy, ilmiy, maxsus professional, sport, akademik unvonlar, turli mukofot, konkurs laureatlari unvonlari va shu kabilar.

Unvon — vakolatli organlar tomonidan belgilanadigan va beriladigan nom. Bu alohida shaxsning xizmatlari yoki kasb, xizmat, ilmiy va boshqa malakalari rasman e'tirof etilganligini tasdiqlaydi. Unvon belgilash, berish va undan mahrum etish tartiblari, shuningdek, unvon bilan bog'liq bo'lgan huquq va majburiyatlar qonun hamda boshqa normativ xujjatlar bilan belgilanadi.

Unvonlar faxriy, harbiy, ilmiy, maxsus professional, sport, akademik unvonlariga, turli mukofot, konkurs laureatlari unvonlariga va shu kabilarga bo'linadi. Masalan: O'zbekiston Qahramoni unvoni, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvoni, O'zbekiston Respublikasi fan arbobi unvoni, O'zbekiston Respublikasi xalk shoiri unvoni va boshqalar. Prokuratura organlaridagi prokuror va tergovchilar uchun belgilangan unvon chin, diplomatiya xodimlari uchun belgilangan unvon diplomatiya daraja va martabalari deb ataladi. Bu kabi ma'nolari bilan "unvon" leksemasi ruscha «звание, сан, титул» ma'nolarini ifodalaydigan leksemalarga to'g'ri keladi.

Mukofot — bironbir faoliyat sohasidagi alohida yutuqlar uchun rag'batlantirish shakli. O'zbekiston Respublikasida pul va natura ko'rinishidagi, yakka shaxslarga yoki jamoaga beriladigan mukofotlar mavjud. Mukofotlar o'zining darajasiga ko'ra: davlat mukofatlari, jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat tashkilotlarining mukofatlari, korxonalar, muassasalarning o'z xodimlariga beradigan mukofatlari, xalqaro mukofatlarga; shakliga ko'ra esa — ordenlar, medallar, faxriy unvonlar, qimmatbaho sovrinlar, pul mukofatlari va boshqalarga bo'linadi.

O'zbek tili izohli lug'atida ham "mukofot"ga quyidagicha ta'rif berilgan: MUKOFOT [a. - taqdirlash, to'lov; tovon puli] 1Biron - bir faoliyat sohasidagi alohida yutuqlar uchun rag'batlantirish shakli (qimmatli buyum, pul, medal, orden va sh. k.). Masalan: Oliy mukofot. Davlat mukofoti. Pul mukofoti. Mukofot bermoq. Mukofot olmoq. Mukofotga taqdim etmoq; *Голублар махсус мукофотлар билан тақдирланишди. (Газетадан.)*

Odatda bu faleronim birliklar antroponim birliklar bilan ifodalanadi. Masalan: Beruniy (Abu Rayhon Beruniy) nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti; Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti; Kamoliddin Behzod nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti; Abdulla Qodiriy nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti; Zulfiya nomidagi Davlat mukofotlari. Bu keltirilgan mukofot nomlarida Beruniy, Alisher Navoiy, Abdulla Qodiriy, Zulfiya shaxs nomlaridir. Biroq antroponim bo'lmagan onomastic birliklar ham qo'llaniladi. Masalan: "O'zbekiston Qahramoni" unvoni.

Orden (lot. ordo — qator, daraja) — 1) metall nishon, taqdirlash belgisi, harbiy yoki fuqarolik xizmatlari uchun beriladigan faxriy mukofot. Ordenning taqdirlash belgisi sifatida vujudga kelishi ritsarlik tarixi bilan bog'liqdir. Qadimda ritsarlar alohida kiyim bosh kiyib, bo'yinlariga qimmat baxr metallardan yasalgan krest taqib yurishgan, bu ularning muayyan ritsarlik tashkiloti (ordeni)ga tegishligini bildirib turgan. "Falon Orden kavaleri" (ya'ni a'zosi) degan ibora ana shundan kelib chiqqan. 14—16-asrlarda saroy amaldorlarining belgilari paydo bo'ldi, ular keyinroq mukofotlar tusini oldi (mas, 1348 yoki 1350-yildan inglizlarning Bog'ichlar Ordeni; 1399-yildan Bani Ordeni; 1429-yildan avstriyaliklar va ispanlarning Oltin Jun teri Ordeni; 1579-yildan fransuzlarning muqaddas Ruh Ordeni). Islom dini tarqalgan Turkiya, Eron, arab davlatlarida podshohlar buyuk xizmatlar ko'rsatgan odamlarni bo'yniga taqishga mo'ljallangan yarim oy shaklidagi nishonlar bilan taqdirlashgan. Taqdirlash marosimlari, asosan, diniy va milliy bayramlarda o'tkazilgan.

Medal yoki medalyon - bu kichik ko'chma badiiy ob'ekt, odatda metallardan yasalgan, odatda har ikki tomonda dizaynni ko'taradigan ingichka disk. Ular odatda qandaydir esdalik maqsadiga ega va ko'plari mukofot sifatida taqdim etiladi. Ular qandaydir tarzda kiyinish, kiyim yoki zargarlik buyumlaridan osib qo'yish uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin, garchi bu har doim ham shunday bo'lmagan. Ular tanga kabi zarb qilingan yoki qolipga solingan bo'lishi mumkin.

Medal shaxs yoki tashkilotga sport, harbiy, ilmiy, madaniy, akademik yoki boshqa turli yutuqlar uchun e'tirof etish shakli sifatida berilishi mumkin. Harbiy mukofotlar va ordenlar davlat mukofotining ayrim turlari uchun aniqroq atamalardir.

Ingliz tiliga medal so'zi dastavval 1578 yilda O'rta Fransuz médaille so'zidan olingan. Kelib chiqishi Latinchadagi metallum, Yunon tilidagi μέταλλον (metallon), "a mine" ma'nosini beruvchi so'zlardan olingan.

Britaniya faxriylari tizimi Birlashgan Qirollik va Britaniyaning xorijdagi hududlaridagi shaxslarning shaxsiy jasorati, yutuqlari yoki xizmatlarini taqdirlash vositasidir. Tizim uch turdagi mukofotlardan iborat: faxriy unvonlar, medallar va ordenlar. Ma'lumki, ingliz qirollari o'zlarining sodiq fuqarolarini uzuklar va boshqa hurmat belgilari bilan taqdirlaganlar, ammo ritsarlikni o'zlarining feodal hukmronligining bir qismi sifatida faqat normanlar kiritgan. Birinchi ingliz ritsarlik ordeni - Garter ordeni 1348 yilda Angliya qiroli Edvard III tomonidan yaratilgan. O'shandan beri tizim Angliyaga (keyinchalik Buyuk Britaniya va Buyuk Britaniya) xizmat ko'rsatishning boshqa shakllarini ajratish zaruratini qondirish uchun o'zgartirildi. Harbiy xizmat, jasorat, xizmatlari va yutuqlari uchun mukofotlar bilan bir qatorda turli xil ritsarlik ordenlari yaratildi. Ingliz tilida Britaniya mukofotlar tizimiga (british awards system) quyidagicha ta'rif keltirilgan:

For baronets, the style Sir John Smith, Bt (or Bart) is used. Their wives are styled Lady Smith. A baronetess is styled Dame Jane Smith, Btss. Wives of knights and baronets are styled Lady Smith, although customarily no courtesy title is automatically reciprocated to male consorts.

Recipients of orders, decorations and medals receive no styling of Sir or Dame, but they may attach the according postnominal letters to their name, e.g., John Smith, VC. Recipients of gallantry awards may be referred to in Parliament as "gallant", in addition to "honourable", "noble", etc.: The honourable and gallant Gentleman.

For knights, the style Sir John Smith, [postnominals] is used, attaching the proper postnominal letters depending on rank and order (for knights bachelor, no postnominal letters are used).

Their wives are styled Lady Smith, with no postnominal letters. A dame is styled Dame Jane Smith, [postnominals]. More familiar references or oral addresses use the first name only, e.g. Sir John, or Dame Joan. Bailiffs or Dames Grand Cross (GCStJ), Knights/Dames of Justice/Grace (KStJ/DStJ), Commander Brothers/Sisters (CStJ), Officer Brothers/Sisters (OStJ), Serving Brothers/Sisters (SBStJ/SSStJ), Esquires (EsqStJ) of the Order of St John do not receive any special styling with regards to prenominal address i.e. Sir or Dame.

Ingliz tilida quyidagi mukofat, orden va medallar mavjud. Zamonaviy sharaf tizimi 10 ta kavalier ordenlaridan iborat: Garter ordeni (1348 yilda asos solingan); Thistle ordeni (1687); Bani ordeni (1725); Avliyo Maykl va Avliyo Jorj ordeni (Most Distinguished Order of St Michael and St George, 1818); "Buyuk xizmat ko'rsatgan" ordeni (Distinguished Service Order, 1886); Qirollik Viktoriya ordeni, (Royal Victorian Order, 1896); "Buyuk xizmatlari uchun" ordeni (Order of Merit, 1902); Imperator xizmati ordeni (Imperial Service Order, 1903); Britaniya imperiyasining ordeni (Most Excellent Order of the British Empire, 1917); Faxriy sahobalar ordeni (Order of the Companions of Honour, 1917).

O'zbek tilida quyidagi mukofat, orden va medal nomlari mavjud:

Oliy darajadagi mukofot: O'zbekiston Qahramoni;

Ordenlar: Oliy darajali do'stlik ordeni; Mustaqillik ordeni; Oliy darajali Imom Buxoriy ordeni; Imom Buxoriy ordeni; Amir Temur ordeni; Jaloliddin Manguberdi ordeni; Buyuk xizmatlari uchun ordeni; El-yurt hurmati ordeni; Fidokorona xizmatlari uchun ordeni; Faxriy murabbiy ordeni; Mehnat shuhrati ordeni; I va II darajali Sog'lom avlod uchun ordeni; I va II darajali Shon-sharaf ordeni; Do'stlik ordeni; I va II darajali Salomatlik ordeni; Mardlik ordeni.

Medallar: Mard o'g'lon davlat mukofoti; Jasorat medali; Sodiq xizmatlari uchun medali; Kelajak bunyodkori medali; Shuhrat medali; Sog'lom turmush medali.

Faxriy unvonlar: «Ўзбекистон Республикаси санъат арбоби»; «Ўзбекистон Республикаси фан арбоби»; «Ўзбекистон ифтихори»; «Ўзбекистон Республикаси халқ артисти»; «Ўзбекистон Республикаси халқ бахшиси»; «Ўзбекистон Республикаси халқ ёзувчиси»; «Ўзбекистон Республикаси халқ рассоми»; «Ўзбекистон Республикаси халқ устаси»; «Ўзбекистон Республикаси халқ шоири»; «Ўзбекистон Республикаси халқ ўқитувчиси»; «Ўзбекистон Республикаси халқ ҳофиси»; «Ўзбекистон Республикасида коммунал, маиший ва савдо соҳасида хизмат кўрсатган ходими»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган алоқа ходими»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган геолог»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган журналист»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ирригатор»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ихтирочи ва рационализатор»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган иқтисодчи»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган меъмор»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган пахтакор»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган пиллачи»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган саноат ходими»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган соғлиқни сақлаш ходими»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спортчи»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган транспорт ходими»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган халқ таълими ходими»;

«Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган чорвадор»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган юрист»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалик ходими»; «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қурувчи» va boshqalar.

O'zbekiston hukumatining mukofotlari: O'zbekiston belgisi; O'zbekiston mustaqilligiga 10 yil; O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash a'lochisi; O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlariga 15 yil; O'zbekiston Respublikasi mustaqilligiga 20 yil; O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlariga 20 yil; O'zbekiston Respublikasi faxriy donori; Ikkinchi jahon urushidagi G'alabaning 70 yilligi; O'zbekiston mustaqilligiga 25 yil; O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlariga 25 yil; Mahalla iftixori; O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlariga 30 yil; I, II, III darajali Mehnat faxriysi; O'zbekiston Konstitutsiyasiga 25 yil; Ilg'or fermer; Mehnatkash dehqon; Namunali tomorqachi; O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi fidoyisi va boshqalar.

O'zbekiston davlat imtiyozli mukofotlari: O'zbekiston Respublikasining fan va texnika, adabiyot, san'at va me'morchilik sohasidagi davlat mukofotlari; Zulfiya nomidagi davlat mukofoti; Nihol mukofoti; O'zbekiston yoshlar ittifoqining mukofoti; Mard o'g'lon davlat mukofoti.

Maxsus unvonlar muayyan sohanning tor yo'nalishi buyicha beriladigan unvonlardir. Masalan, bojxona organlarining mansabdor shaxslariga egallagan lavozimlariga qarab beriladigan maxsus unvonlar:

- kichik boshliqlar tarkibi: bojxona xizmatining starshinasi;
- o'rta boshliqlar tarkibi: bojxona xizmatining kichik leytenanti, bojxona xizmatining leytenanti, bojxona xizmatining kapitani;
- katta boshliqlar tarkibi: bojxona xizmatining mayori, bojxona xizmatining podpolkovnigi, bojxona xizmatining polkovnigi;
- oliy boshliqlar tarkibi: bojxona xizmatining generalmayori, bojxona xizmatining general-leytenanti, bojxona xizmatining general-polkovnigi.

Eski o'zbek tili va hozirgi o'zbek tilidagi mansab va unvon nomlari o'rtasida ma'no va vazifa jihatdan muayyan tafovutlar bor. Eski o'zbek va hozirgi o'zbek tillarida faqat mansab tushunchasini ifodalovchi leksemalar mavjud: muhrdor, vazir, hokim, ilmiy kotib va h. Shu bilan birga, davlatni boshqarish tizimiga oid u yoki bu mansabni yohud unvonlarni bildiruvchi bir leksemali nomlar eski o'zbek tilida ham mavjud bulgan. Bunday leksemalar jumlasiga amir, bek, maxdum, podsho(h), ponsad, xalifa, xon, hokon, shayxulislom, shahanshox, elchi kabilarni kiritish mumkin.

1. Mansab va unvon tushunchalarini ifodalash maqsadida, birinchidan, tub leksemalardan foydalanilgan, ikkinchidan, ayni shu maqsadda yasama leksemalar hosil qilish usuliga murojaat etilgan, uchinchidan, mustaqil ma'noli ikki va undan ortiq leksemalarni kompozitsiya usuli bilan qo'shish orqali ham mansab va unvon nomlari faol yasalgan, to'rtinchidan, mansab va unvon nomlarini ifodalashda, hilma-xil shakldagi birikmalardan ham unumli foydalanilgan. Olib borilgan tadqiqot hozirgi ingliz va o'zbek tillarida mansab va unvon nomlarini ifodalash uchun, asosan, birikma shaklidagi ikki va undan ortiq komponentli qoliplarga murojaat qilinishini ko'rsatdi.

References:

1. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. - Т.2. -Тошкент: «Фан», 1985. -Б. 705.
2. Словарь русского языка. -Т.1. - Москва: Гос.изд.ин. и нац. словарей. -С.823.
3. ЎТИЛ, 2-жилд. – Тошкент, 2008. – Б.633.
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Orders,_decorations,_and_medals_of_the_United_Kingdom
5. Atabayeva, Guzal. "The sign content of "FFU" novel." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.1 (2022): 139-142.
6. Пардаева, Нигора Қўйсинбоевна. "АНБАР ОТИН "ЯККА БАЙТЛАР" И ҲАҚИДААЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР." ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2020.
7. 2020.

